

Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)

Разом з відновленням церковного життя після святкування 1000-ліття хрещення України-Руси 1988 р. і проголошення незалежної Української Держави у 1991 р. на території державних заповідників, які колись були створені в націоналізованих храмах чи на монастирських подвір'ях, почалися нові процеси. На відміну від 1920-1930-х рр. заповідники стали витискати не тільки з подвір'я, але й взагалі тепер йдеться про їх ліквідацію. З протестами в пресі виступають науковці та співробітники цих заповідників, зокрема однією з публікацій в “Дзеркалі тижня” є стаття “Кому повернуть хрести?”, автором якої є співробітник Києво-Печерського заповідника Г.Полюшко [7]. В статті йдеться про те, що “останнім часом з'явилося багато чуток про нібито підготовлений указ Президента України про передачу всієї території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з усіма його музейними зібраннями церковній общині “Києво-Печерська Свято-Успенська лавра”.

Автор статті нагадує, що “ще 21 березня 2002 р. глава держави підписав указ “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”, у якому Кабінету міністрів було доручено сформуванню міжвідомчу комісію й розробити до 1 вересня 2002 р. перспективний план заходів, спрямованих на повернення релігійним організаціям культових споруд і церковного майна, що перебувають в державній власності й використовуються не за призначенням.

Відповідно до цього указу, держава зобов'язана повернути “все й уся” церковне релігійним організаціям, оскільки воно використовується державою не за призначенням. І в цьому криється велика загроза багатьом державним музеям та історико-культурним заповідникам, частина з яких розташовується в колишніх монастирських і церковних приміщеннях, а чимало мають у своїх зібраннях предмети, що за бажання легко можна зарахувати до церковного майна – адже указ не дає роз'яснень з цього приводу.

Значною мірою це стосується Національного Києво-Печерського заповідника та новоорганізованої 1988 р. Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври. Їй держава передала в безоплатне тимчасове користування культові споруди та майно на нижній території лаври. Неважко здогадатися, що одним із вагомих аргументів появи указу Президента України стала вимога монастирської общини передати їй усю територію колишньої Києво-Печерської лаври з пам'ятниками архітектури й музейними фондами.

Ця та інші публікації свідчать про напруження стосунків між науково-дослідницькими структурами, які зосереджені в музеях, що утворились в свій час в колишніх монастирях і храмах під ідеологічним тиском радянської влади та нинішнім священноначалієм Православних церков в Україні, яке незалежно від приналежності, звичайно прагне перетворити музеї на діючі храми. Можна навести інші приклади, де співіснування церковних та музейних структур проходить з тими чи іншими

ускладненнями. Використання церковними громадами Кирилівської та Андріївської церков, що входять до складу Національного заповідника “Софія Київська”, також супроводжується конфліктом щодо питання про право власності на храми з нещодавніми власниками-музеями.

Зрозуміло, що здійснена в свій час націоналізація церков у 1920-ті рр. супроводжувалась насильницькими та руйнівними заходами радянської влади, коли майно було реквізовано і розподілено, насельники та клірики або засуджені або розігнані, богослужбові речі отримали інвентарні номери у щойно утворених музеях виразно антирелігійної спрямованості, в церковних спорудах влаштовано світські установи (архіви, книгосховища, музеї), причому часто такі, що виглядали як блюзнірство по відношенню до сакральних споруд (зерносховища, овочесховища, склади добрив і навіть приміщення для тваринництва).

Одним з прикладів такого ставлення до монастирських комплексів може слугувати історія перетворення нещодавно відродженого Святогірського монастиря у 1922 р. на Всеукраїнський будинок відпочинку трудящих, де храми було перетворено на кінотеатри та інші розважальні установи, на монастирському цвинтарі влаштовано танцмайданчик, келійні та інші будинки використано для спальних корпусів, їдалень тощо [9].

Зрозуміло, що в разі отримання парафіями права на виселення структур заповідників чи музеїв, виникає нова низка проблем. Це питання працевлаштування музейних співробітників, яких можуть залишити без роботи, незважаючи на великий досвід зберігання храмових споруд, їх опису та дослідження. До того ж тривалий час ці музеї утримувались і реставрувались державним коштом. Виникають питання щодо нових приміщень для музеїв та виставкових залів, профілю цих музеїв, розподілу і передачі фондів матеріалів, які звичайно мають в своїх колекціях церковне начиння. Ті храми-музеї, що залишились, були захищені в свій час від зруйнування саме науковцями і музейщиками, які розуміли історичне і культурне значення цих споруд для українського народу.

Храми можуть стати діючими церквами, але при тому утворюється досить велика спільнота скривджених людей. Натомість, як у цивілізованому світі, можна було б зробити так, щоб спільними зусиллями і Церкви і дослідників-науковців дбайливо зберігались стародавні українські храми і монастирі, де відновилося б Служба Божа і чернече життя, вивчалась і публікувалась церковна книжкова старовина, ілюстровані і науково опрацьовані описи храмових споруд, історичні нариси та багатотомні дослідження.

Важливим для розуміння витоків нинішнього конфлікту є з'ясування того, яким чином співіснували націоналізовані радянською владою колишні церковні та монастирські подвір'я, може слугувати Софія Київська, на території якої в радянську добу перебували з одного боку, державні і дослідницькі структури (Народний Комісаріат освіти УРСР (НКО), Головархів, Музей, Софійська комісія по дослідженню фресок і розписів, Софійський державний заповідник (1934), і з іншого – церковні структури: Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) та її керівний орган – Всеукраїнська Православна Церковна Рада (ВПЦР) (1919-1934) та Український екзархат РПЦ.

Вагомим внеском у справу вивчення процесів націоналізації храмів, пам'яткоохоронної діяльності, вивчення мистецьких і архітектурних пам'яток, персоналій діячів тієї доби, серед яких були видатні історики, архітектори, мистецтвознавці, археологи, краєзнавці. Після перемоги радянської влади в Україні з 1920-х рр. починаються інші процеси – розкриття і дослідження багатотомних

нашарувань і накопичень, складання описів соборів, церковного майна. Цей процес мав як позитивні так і негативні сторони. З одного боку, розпочався процес вивчення історичних пам'яток істориками, археологами, архітекторами, музейниками мистецтвознавцями, та іншими фахівцями, що значно збагатило джерельну базу для вивчення цих наукових напрямів і зробило можливим масовий доступ до їх огляду.

Для розуміння того, яким чином співіснували ці інституції наприклад в Софійському подвір'ї у 1920-1940-х рр. є потреба уточнити ті історичні обставини, які утворились внаслідок здійснення політики націоналізації, реквізиції церковного майна, використання наявних споруд для світських цілей на території Національного Заповідника "Софія Київська", який в 1934-1941 рр. називався "Софійський заповідник" і був філією Всеукраїнського історико-культурного заповідника "Всеукраїнський Музейний Городок" (ВМГ). Процес одержавлення нерухомого майна радянська влада розпочала з лютого 1919 р. Реквізиції здійснювалися житлово-реквізиційним відділом при Виконкомі Київської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, точніше обліково-розподільчим столом для складання реєстрів націоналізованого майна [4, 4], монастирських і храмових споруд [8].

У 1919 р. на території колишнього Софійського монастиря у націоналізованих будівлях розмістився Київський Археологічний інститут, який у 1922 р. був переданий для архівних установ, де з 1935 р. розміщувалося Центральне архівне управління [6; 5, 16]. В Митрополичому будинку був Всеукраїнський Історичний Музей Релігійного Культу на підставі постанови ВУКОПМІС'у про організацію такого центру з метою збирання предметів релігійного культу, які мають історичне, художнє або побутове значення [5, 17].

Г.Лукомський вказує на той факт, що саме він з помічниками влаштував музей собору Софії в 4-х кімнатах на першому поверсі Митрополичого будинку. Зразком для влаштування такого музею став приклад Італії (Сіена). В музеї були виставлені залишки колон, капітелей, шматочків плитки, мозаїк, підлоги, фотографії, креслення, малюнки, книжки тощо. Тобто на цьому початковому періоді взаємодії між першими музейними структурами, навіть після отримання ними приміщення Митрополичого будинку в Софійському подвір'ї для музейних потреб, все це відбувалося спокійно. Тим більше, що в якості експонатів виступали власне археологічні знахідки, які для церковного вжитку не були придатні.

Ситуація ускладнилася коли копії постанов влади про складання описів майна було розіслано секцією релігійного культу 8 липня 1919 р. до Андріївської церкви та Софійського собору [12, 2]. Складення інвентарного опису соборів було викликано процесом націоналізації, передачі церковних споруд тільки зареєстрованим владою парафіям і, звичайно, з метою вилучення описаних церковних коштовностей [13].

Після націоналізації церковних споруд на території колишнього монастиря собор Св. Софії разом із дзвіницею було передано ВПЦР рішенням Київського Губвиконкому (Постанова № 54 від 10 липня 1919 р.) [11]. При соборі св. Софії влітку 1919 р. утворилася українська парафія, до якої записався відомий український художник-графік Георгій Нарбут, неодмінний секретар УАН акад. Агатангел Кримський та ін. На першому зібранні парафії, яке відбулося 29 червня 1919 р., вибухнув конфлікт між представниками кліру Софійського собору і прихильниками УАПЦ.

Протоіереї Софійського кафедрального собору об'єднали навколо себе ту частину парафіян, яка не бажала "українізуватись". Натомість, частина кліриків

приєдналася і до “українців”. Протокол зборів підписали 54 особи, серед яких були Г. і Н.Нарбути, В.Модзалевський, А.Саль і члени ВПЦР [12, 1].

Першим документом, який було зареєстровано в канцелярії ВПЦР 11 червня 1919 р., було прохання до керуючого Київською єпархією єп. Назарія (Блінова) дати благословення на відправу у великому Софійському соборі, яку українське духовництво відправило 12 липня 1919 р. на день св. Апп. Петра і Павла [2, 66].

Про те, що члени Софійської комісії з самого початку мали справу з цією парафією свідчить наявність в канцелярії ВПЦР посвідчення І.Моргілевського [11, 27]. У Посвідченні № 99, яке було видане Комітетом по охороні пам'яток старовини і мистецтва при УАН від 21 травня 1920 р. за підписами М.Біляшівського і Ф.Ернста, було написано: “Цим посвідчується, що І.В.Моргілевського обрано представником Комітету Охорони пам'яток старовини і мистецтва при У[країнській] А[кадемії] Н[аук] до Художньої Комісії при парафіяльній раді Собору Св. Софії”.

Щодо діяльності цієї парафії на Софійському подвір'ї, то є інформація про те, що члени української парафії займались оздобленням храму “щоб він мав український вигляд” і просили проф. Нарбута організувати прибирання храму квітами і рушниками. Члени Старокиївської парафії прийняли від попереднього кліру ризницю, соборну книгозбірню і ухвалили просити Ліквідаційну комісію передати ВПЦР бібліотеку Софійської бурси та бібліотеку Софійського братства [12, 9-10].

Рада Старокиївської парафії письмово зверталась до ВУКОПМИС'у 28 липня 1919 р. з проханням “вжити заходів, аби двоохлові орли на дзвіниці Софійського Собору, як невідомі церковному життю парафіян Св. Софії були замінені іншими орнаментами”. На іншому зібранні було ухвалено “заборонити торгівлю в дзвіниці Собору крамареві, який продавав чорносотенні видання і вороже ставився до Ради”. Впродовж 1919-1930 рр. перебування УАПЦ на Софійському подвір'ї було насичене подіями – відбулися I (1921) і II (1927) Всеукраїнські Собори, Великі Покровські і Микільські Збори ВПЦР, висвячувалися ієрархи та клірики для УАПЦ, правилося богослужіння в храмі Св. Софії. Тут же на подвір'ї колишнього монастиря проживали митрополит Василь Липківський, Михайло Мороз з родиною та ін.

У Києво-Печерській Лаврі з 1926 р. було відкрито Культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський Музейний Городок” (ВМГ), першим директором якого у 1924-1935 рр. був історик і археолог П.П. Курінний (1894-1972). Підставою для цього стала постанова ВУЦВК та РНК УРСР “Про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним заповідником і про перетворення її на всеукраїнське Музейне містечко” від 29 вересня 1926 р. Софійський осередок у 1920-х рр. не входив до складу ВМГ. Там діяла Софійська комісія, велися реставраційні і дослідницькі роботи і одночасно правилося служба кліром УАПЦ. Весною 1929 р. під час обговорення звіту Софійської комісії при ВУАН Федір Ернст оголосив заповідником садибу собору і вона мала увійти до складу комплексу “Київський акрополь”.

Справу з утворенням цього об'єднання колишніх храмів в центрі Києва не було доведено до кінця. З другої половини 1920-х рр. починається масова ліквідація вже пограбованих церков і монастирів. Після кампанії по вилученню церковних коштовностей та “викриття мошей” в зв'язку з голодом 1921 р., храми та монастирі поки що на кілька років були описані, частини заселені світськими установами, були зареєстровані статути парафій (спочатку “двадцятки”, потім “п'ятидесятки”),

запроваджено складну процедуру реєстрації церковно- і священнослужителів із заведенням спеціальних карток обліку.

В такому стані монастирські комплекси та храми проіснували до 1928 р. Практично всі дослідники сходяться в датуванні початку наступу на церкву – 1929 р., коли почався масовий наступ на релігію та церкву і процес прямого знищення як храмів так і “носіїв шкідливої ідеології”, який тривав до 2-ї світової війни.

Велика заслуга науковців і музейників, які працювали у той час в заповідниках і музеях, полягає в тім, що собори та інші споруди залишилися майже неушкодженими, хоча й використовувались не за первісним призначенням. Про те, що науковці і дослідники розуміли, що ці процеси все щільніше підпирають саме існування навіть музеїв прекрасно висвітлено в одній з останніх публікацій історика Сергія Білоконя, в якій досліджено щоденник Ф. Ернста [3, 66].

Звичайно, створені у 1920-ті роки антирелігійні музеї самі були зацікавлені в силу обставин на перетворення ще діючих тоді храмів на музеї. Але це питання поки що погано вивчене, бо незважаючи на репресії проти Православної Церкви багато парафій все-таки діяли, зокрема це стосується обох Софійських соборів.

Якщо в Малій Софії парафію “тихонівців” було ліквідовано десь у 1929 р., то у великому Софійському соборі залишки УАПЦ продовжували існувати до лютого 1934 р. У справі пришвидшення передачі Софійського собору у повне відання ВМГ відомий лист директора Державного культурно-історичного заповідника ВМГ П.П. Курінного від 20 березня 1931 р. за № 08011 до НКО УСРР. Він писав: “Всеукраїнський Музейний Городок просить остаточно вирішити та поставити на розв'язання перед ВУЦВК справу про ліквідацію релігійного життя в Київському Софійському соборі, про утворення в ньому антирелігійного музею та про приєднання його на засадах філіалу до Всеукраїнського Музейного Городка, оголосивши його заповідником” [10, 1]. Далі він скаржився на те, що хоча до цього часу т. зв. Софійське подвір'я фактично знаходиться в управлінні ВМГ, але юридичний стан його до цього часу не оформлений і це перешкоджає нормальному веденню господарства та охороні коштовних історичних пам'яток. Директор ВМГ в листі подає і причини звертання до НКО – листування з владою з приводу Софійського філіалу триває вже кілька років, НКО вимагає для себе окремих приміщень. Тому Курінний П.П. вважав за необхідне встановлення єдиного господаря всієї Софійської садиби, який би міг передати деякі приміщення іншим установам на засадах оренди.

Отже, “для зосередження в одних руках справи керування найвидатнішими пам'ятками старовини в м. Києві та використання їх з антирелігійною метою, за такого господаря треба визначити Всеукраїнський Музейний Городок”. Про те, що Софійський собор з початку 1930-х рр. намагалися перетворити виключно на музейний осередок свідчить також лист керівництва ВМГ до Сектора Науки НКО УСРР від 20 травня 1931 р. за № 08014.

Саме на території Софійського філіалу було запропоновано утворити музей музичних інструментів, куди перемістити з різних музеїв старовинні музичні інструменти, ноти, книжки, журнали, фото, рукописи, стародруки тощо. Відомо, що після наказу народного комісара освіти В.Затонського в січні 1934 р. новому директоріві Музгородка Назару Багрію прийняти Софійський собор від релігійної громади і утворити в ній філію ВМГ, Софійський собор було зачинено як діючу церкву. В лютому 1934 р. ДПУ повідомило архієп. УАПЦ Юрія Міхновського про

закриття Софійського собору. Напередодні Стрітення Господнього 15 лютого 1934 р. храм було запечатано. В часописах було повідомлення, що його буде перетворено на державний заповідник, причому виключно в антирелігійних цілях.

Директором новоствореного заповідника став І.М.Скуленко (1901-1990). Іван Михайлович до того працював науковим співробітником в Музеї історії Лаври. На роботу в новостворену філію його призначив Н.О.Багрій, видавши наказ про призначення І.М.Скуленка завідуючим Софійською філією ВМГ [14, 11]. Офіційний наказ про створення Софійської філії був виданий А.Хвилею [15, 324-334] по лінії Наркомату освіти УРСР у 1935 р.

У 1975 р. І.М.Скуленко у спогадах писав: “Тепер це звучить анахронізмом, а 40 років тому, справді, так було. Ленінське ставлення до релігії... і гуманне відношення влади до релігійних громад дехто використав на шкоду. Зокрема релігійна громада Софійського собору... майже на 4 роки затримали перетворення Собору в заповідник. Після 1930 р. прибутки громади катастрофічно зменшувалися... Згідно умов оренди треба було розірвати договір і будинок взяти під контроль держави... Наприкінці жовтня 1932 р. була подана перша доповідна записка в ЦК партії, копія Раднаркому... Та пройшло ще майже 2 роки на переговори з керівниками громади. Під різними приводами вони затримували справу. Нарешті, в січні 1934 р., Нарком освіти т. Затонський В.П. наказав... Багрію Н.О. прийняти Софійський собор у релігійної громади, як філіал Муз городка... Прийняти від релігійної громади майно і скласти відповідного акта було доручено мені, як завідуючому філіала. В березні почали здачу-прийомку... 5 травня 1934 р. підписали акт, що релігійна громада здала, а музейний городок прийняв у своє відання Софійський собор з усім майном. Акт підписання: від музейного городка ст. н. сп. Скуленко І.М., релігійної громади – голова Каленіченко Яким Степанович і ключар Бованенко. Так я став завідуючим філіала, а з липня 1934 р. – директором Софійського заповідника” [1, 1-10].

Після цього будь-яке співробітництво між церковними та світськими установами було припинено. Більше того, коли у 1937 р. було заарештовано І.Скуленка, йому інкримінувалося між іншим і “співробітництво з попами”: за свого директорства він намагався придбати у священників дореволюційні дослідження та церковні видання про Софію Київську.

Таким чином всі спроби налагодити співробітництво і співдію між церковними осередками в УСРР 1920-х рр., які почали налагоджуватись після створення музеїв на місці храмів і при належному підході могли б мали перспективи на співробітництво, були грубо перервані наприкінці 1920-х рр. і закінчились репресіями як проти “служителів культу” так і проти мистецтвознавців, істориків, археологів, реставраторів, дослідників тощо.

Примітки

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська”. – Ф. НА-ДР. – Спр. № 147/3. – Арк. 1-10. Машинопис. Наприкінці друкованого тексту є власноручний підпис І.М. Скуленка: “Квітень 1975 р. Київ, Стрілецька 4-8 Скуленко Іван Михайлович”.
2. Білокінь С. Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Пам’ятки України. – К., 1997. – № 3.
3. Білокінь С. Щоденник Федіра Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930х роках // Пам’ять століть. – К., 2005. – № 3-4. – С. 61-139.
4. Комуніст. – № 35 (63) від 13 квітня 1919 р.

5. Лукомский Г.К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI-XIX века Киев. – Т. 1. Церковная архитектура XI-XIX в. Византийское зодчество. Украинское барокко. – Мюнхен, 1923. – 54 с.+ 123 илл.
6. Матяш І. Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси. – К., 2001.
7. Полюшко Григорій. Кому повернуть хрести? // Дзеркало Тижня – К., 2004. – № 48 (523) (Субота, 27 листопада – 3 грудня 2004 р.).
8. Преловська І. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря за 1919 рік (на матеріалах ф. № 4215 ЦДАВО України /м. Київ/ та ф. № Р-1 ДАМК) // Український Археографічний Щорічник. Нова серія. На пошану Павла Степановича Сохана з нагоди 75-річчя. Український археографічний збірник. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 198-223.
9. Преловська І. Деякі нотатки до публікації матеріалів з історії Святогірського монастиря // Труды Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії УПЦ-КП. Збірник присвячений 390-літтю з дня заснування Київської Духовної Академії. 1615-2005. – К. – Т. 2. – С. 198-213.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (далі – ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 547 “Доповідні записки групи музейних і бібліотечних установ і музеїв та листування з ними про відкриття музею Дніпровського будівництва і Українського технічного музею, оголошення Київського Софійського собору державним заповідником, стан та роботу музеїв. 20 березня 1931 р. – 3 січня 1933 р.”.
11. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. 5. “Листування Всеукраїнської православної Церковної Ради з свіцькою владою”.
12. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 30 “Протоколи засідань Софіївської церковної ради м. Києва” (29 червня – 5 серпня 1919 р.).
13. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 35 “Опись предметов религиозного культа, находящихся в Киево-Софийском Соборе”. Склад вчений фахівець секції релігійного культу підвідділу ЛІРУ при Колегії соціального забезпечення Київського Губвиконкому УСРР Н. Танашевич 24 червня 1919 р. Весь список речей укладено по приділам обох соборів.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Спр. 613. Дело по обвинению Скуленко Ивана Михайловича по ст. 54. – Т. 1.
15. Юренко О.П., Войналович В.А. Щоб трагічне не повторилося... (А.А. Хвиля) // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 324-334.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006